

УДК 801.8

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

БЕКМАҒАНБЕТ АҚНУР ҚАНАТҚЫЗЫ

«Қарағанды «Bolashaq» жоғарғы колледжі» ЖММ, Қарағанды

ХАСЕНОВА ГУЛЬНАР ОМЕРЗАКОВНА

«Өркен» балалардың әл-ауқатын арттыру ұлттық ғылыми – практикалық институты,
Қарағанды

Аннотация: Қазіргі уақытта жасанды интеллект ғылыми зерттеулердің басым бағытына айналды. ЖИ дамуының келешегі ғылымда ерекше назарда, өйткені қазіргі таңда компьютерлік жүйелер өмірдің түрлі салаларында кеңінен қолданылып, адамдардың орнына белгілі бір шешімдер қабылдап, шығармашылық жұмыстар атқарып, математикалық есептеулер жүргізіп, өз бетінше есептер мен талдаулар жасай алады.

Сонымен қатар жасанды интеллекттің білім берудегі ақпараттық технология салаларының бірі ретінде маңыздылығының артуы мен оны қазақ тілін оқыту үдерісінде жеткілікті деңгейде қолданбау арасындағы қайшылық.

Қазақ тілі мұғалімін жасанды интеллект элементтерін қолдануға даярлаудың тиімді әрі нақты моделінің жеткілікті деңгейде жасалмауы.

Түйін сөздер: жасанды интеллект, қазақ тілі, орта мектеп, компьютер, технологиялар, оқушылар, мұғалімдер.

Соңғы жылдары жасанды интеллект (ЖИ) біздің өмірімізге берік еніп, адамға сан қырлы мүмкіндіктер ашып, өмір сапасын жақсартып, өзін-өзі жүзеге асырудың көкжиегін кеңейтті. Алайда ЖИ адамға, қоғамға және қоршаған ортаға елеулі әсер ете отырып, жаңа қауіптерді де тудыруда. ЖИ мәдениетке ықпал етіп, оның негізгі құрамдас бөліктерін айтарлықтай түрлендіруге қабілетті. Бүгінде толық сеніммен айтуға болады: ЖИ - бұл күрделі әрі көпқырлы құбылыс, адам мен адамзат өркениетіне оң және теріс әсер ететін ауқымды әлеуметтік-мәдени өзгерістердің көзі.

Қазіргі уақытта жасанды интеллект ғылыми зерттеулердің басым бағытына айналды. Бұл салада кибернетиктер, тіл мамандары, психологтар, философтар, математиктер мен инженерлер зор еңбек сіңіруде. Мұнда ғылыми ой дамуының жолдарына, есептеу техникасы мен робототехниканың болашақ ұрпақ өміріне әсеріне қатысты түбегейлі мәселелер шешілуде. Сондай-ақ, жаңа пәнаралық зерттеу әдістері пайда болып, ғылыми нәтижелерге жаңаша көзқарас қалыптасып, сол нәтижелерді философиялық тұрғыдан қайта пайымдау үдерісі жүріп жатыр.

«Жасанды интеллект» термині алғаш рет 1956 жылы Стэнфорд университетінде өткен семинарда пайда болған. Сол кезде логикалық, яғни математикалық емес, есептерді шеше алатын машина туралы сөз қозғалған еді [1].

ЖИ құру идеясы адамның ми жүйесінің құрылысын түсінуге деген ұмтылыстан туындаған. Ғалымдар ми жүйесінің кез келген жеке механизмін цифрлар тілінде сипаттап, адамның ми қызметіне ұқсас үдерістерді орындайтын машинаны жасауға болады деп есептеді.

ЖИ саласындағы алғашқы зерттеулер мәселелерді шешуге және таңбалық есептеу жүйелерін жасауға бағытталған болатын. 1960-жылдары америкалық әскерилер компьютерлерді адамның ойлау әрекетін имитациялауға үйретуге кірісті. 1970-жылдары АҚШ Қорғаныс министрлігінің перспективалық зерттеу жобалары агенттігі (DARPA) виртуалды көше карталарын жасау бойынша бірқатар жобаларды жүзеге асырды. 2003 жылы, Siri мен Alexa сияқты дауыстық көмекшілер пайда болғанға дейін-ақ, DARPA мамандарына интеллектуалды жеке көмекшілерді жасау сәтті жүзеге асты [2]. Бұл еңбектер қазіргі компьютерлерде қолданылатын, атап айтқанда шешім қабылдауды қолдау жүйелерінде және

ақылды іздеу жүйелерінде пайдаланылатын автоматтандыру мен формальды логикалық пайымдау қағидаларының негізін қалады [3].

ЖИ дамуының келешегі ғылымда ерекше назарда, өйткені қазіргі таңда компьютерлік жүйелер өмірдің түрлі салаларында кеңінен қолданылып, адамдардың орнына белгілі бір шешімдер қабылдап, шығармашылық жұмыстар атқарып, математикалық есептеулер жүргізіп, өз бетінше есептер мен талдаулар жасай алады.

Жүйе әзірлеушілері ЖИ-ты шешім қабылдай алатын, сол арқылы адамды уақыт пен күшті көп алатын күнделікті істерден босататын жүйе ретінде жетілдіруге ерекше көңіл бөледі.

Қазіргі ЖИ жүйелері ойлау, түсіну, түсіндіру және мәселе қою қабілеттеріне ие емес. Олар тек қана тану, болжау және сұрақтарға жауап беру мүмкіндіктерімен шектеледі. Бұл өз кезегінде мәселе тудырады, себебі ЖИ-тың шешімдерін түсіндіре алмауы мұндай жүйелерге деген сенімсіздікке әкеледі.

Адам болса, дұрыс әрі кейде тосын шешім қабылдай алады, интуицияға ие. Көріп отырғанымыздай, дәл осы қасиеттер қазіргі жасанды интеллект дамуының болашақ бағыты болмақ.

Қазіргі қалыптасқан жағдайда адам әрекетінің түрлі салалары үшін орта мектеп оқушыларының дайындығының сапасы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осыған байланысты мектептердің маңызды міндеттерінің бірі -оқушылардың ғылыми ақпаратты барынша меңгеруімен қатар, олардың кәсіби дағдыларын қалыптастыру, өз бетінше жұмысын ұйымдастыра білу қабілетін дамыту, танымдық белсенділігін арттыру, өнімді ойлауға және білімін үнемі жаңартып отыруға дағдыландыру болып табылады.

Соңғы уақытта жасанды интеллект (ЖИ) қолданбалары білім беру саласында шағын демонстрациялық жүйелер аясынан шығып, кеңінен қолданыла бастады. Бұл жасанды интеллект әдістерінің ақпаратты өңдеудің жаңа технологиялары мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің «қайнар көзі» бола алатынын дәлелдейді.

ЖИ технологияларын пайдаланудың айқын мысалы – логикалық қорытынды жасау жүйесімен біріктірілген білім базалары болып табылады. Заманауи интеллектуалды ақпараттық технологияларды, әсіресе жасанды интеллект элементтері бар жүйелерді енгізу қазақ тілі сабақтарында оқытуды дараландыру мәселесіне жаңаша қарауға мүмкіндік береді.

Жасанды интеллект – бұл информатика ғылымының бір бағыты, оның мақсаты – пайдаланушыға (бағдарламашы емес адамға) дәстүрлі түрде интеллектуалдық деп саналатын міндеттерді қойып, оларды шешуге мүмкіндік беретін аппараттық-бағдарламалық құралдарды жасау.

Жасанды интеллект (қысқаша ЖИ немесе ағылшынша AI - Artificial Intelligence) - адамның ақыл-ой қабілеттерін имитациялайтын компьютерлік бағдарламалар мен сервистерді жасайтын технология. ЖИ-дың негізінде нейрожелі жатады – ол тірі ағзалардың нейрондарына ұқсас, бірақ жасанды түрде жасалған сандық модель. Математикалық операциялардың көмегімен бұл «жасушалар» мәтіндер, суреттер, құжаттар мен файлдар сияқты гигабайттаған ақпаратты өңдейді. Осылайша нейрожелі үйренеді. Нәтижесінде ол ақпаратты талдау, идеялар генерациялау, сурет салу және пайдаланушы қойған өзге де тапсырмаларды орындау сияқты «дағдыларға» ие болады.

Қазіргі таңда отандық авторлардың еңбектерінде орта білім беру жүйесінде жасанды интеллект технологияларының рөлі айқындалып, жинақталған тәжірибе мен туындаған мәселелер талдануда. Шетелдік зерттеушілер орта мектептегі жасанды интеллект саласында машиналық оқыту мен ЖИ технологияларын ұлттық білім беру жүйесіне енгізу, қазақ тілін оқытуда қолдану, жасанды интеллект пен роботтандырудың оқыту үдерісіне әсері, сондай-ақ бағалау, оқыту, басқару салаларындағы қолдану сценарийлерін белсенді түрде зерттеуде.

Орта мектепте қазақ тілін оқытуда жасанды интеллект элементтерін қолданудың өзектілігі төмендегі бірқатар қайшылықтардың болуымен түсіндіріледі [2,3]:

1. Қазіргі қоғамның жоғары білікті филолог-педагогтарға деген сұранысы мен олардың дайындық деңгейінің жеткіліксіздігі арасындағы қайшылық;

2. Жасанды интеллекттің білім берудегі ақпараттық технология салаларының бірі ретінде маңыздылығының артуы мен оны қазақ тілін оқыту үдерісінде жеткілікті деңгейде қолданбау арасындағы қайшылық.

3. Қазақ тілі мұғалімін жасанды интеллект элементтерін қолдануға даярлаудың тиімді әрі нақты моделінің жеткілікті деңгейде жасалмауы.

Айта кету керек, қазіргі отандық зерттеушілер орта білім беру жүйесінде қазақ тілін оқытуда жасанды интеллект технологияларын қолданудың әлеуеті мен мүмкін қиындықтарын, электронды оқыту мен жеке білім траекториясын қалыптастыру мәселелерін белсенді түрде зерттеп жатыр. Сондай-ақ шетелдік басылымдарда жасанды интеллект пен роботтандыруды біріктіре отырып, электронды оқыту тақырыбы ерекше танымал екені байқалады [4].

Білім беру тәжірибесінде ЖИ негізіндегі жекелендірілген электронды оқыту жүйесі орта мектеп оқушыларын даярлау үдерісіне қарқынды енгізіліп келеді. Мектептерде ЖИ негізіндегі жекелендіру жүйелері кеңінен қолданылуда: бейімделген оқытудың интеллектуалды платформалары, цифрлық репетиторлар, виртуалды көмекшілер мен онлайн-кеңесшілер, интерактивті оқу курстары мен сабақтардың құрылымдары бар. Бұл жүйелерде кері байланыс, жеке ұсыныстар беру, автоматты бағалау және қателерді талдау сияқты функциялар жүзеге асырады.

Жасанды интеллектіні пайдалану, ең алдымен, тұлғаға бағытталған оқыту идеяларын жүзеге асырады, оқу-тәрбие үдерісін барынша дараландыруға мүмкіндік береді, оқыту сапасын арттырады және оқушылардың жеке қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

Білім беру жүйесіне интеллектуалды-ақпараттық технологияларды енгізудің болашағы зор бағыттарының бірі - ЖИ әдістеріне негізделген қолданбалы жүйелерді пайдалану. Оларға эксперттік жүйелер, интеллектуалды оқыту жүйелері, эксперттік-оқыту жүйелері және т.б. жатады. Осындай ЖИ идеялары мен қағидаттарын жүзеге асыратын жүйелер ЖИ негіздерін оқытуға арналған ғылыми-әдістемелік жүйенің қажеттілігін тудырды.

Оқыту жүйелерінің интеллектуалдануы, жасанды интеллект идеялары мен қағидаттарын іске асыратын бағдарламалық кешендердің көбеюі орта мектептің білім беру үдерісінде ЖИ элементтерін қолдану моделін әзірлеудің қажеттілігін айқындады.

Айта кетерлік жайт - компьютерді қолдану оқу үдерісінің барлық қырларына, оның ішінде оқу материалының мазмұнына, оқыту әдістеріне, қолданылатын оқу тапсырмаларына және оқушылардың уәждемесіне (мотивациясына) айрықша әсер етеді.

ЖИ технологияларын белсенді енгізу білім беру үдерісінің құрылымын түбегейлі өзгертті, оқыту мен оқытушылықтың жаңа көкжиектерін ашты. Бұл өзгерістер білім берудің әртүрлі аспектілерін қамтиды: әдістемесін, мазмұнын, оқу үдерісін ұйымдастыру тәсілдерін және мұғалімдер мен оқушылар арасындағы өзара әрекеттестікті.

Білім беру үдерісін ұйымдастыруда оқушылар мен педагогтар үшін пайдалы болуы мүмкін келесі ЖИ құралдары ерекшеленеді [4,5]:

1. «Perplexity» – жасанды интеллект негізіндегі тегін іздеу жүйесі мен чат-бот. Ол табиғи тілді өңдеу (NLP) және машиналық оқыту сияқты заманауи технологияларды пайдаланып, нақты әрі толық жауаптар береді. Чат-бот GPT және Claude 3 сияқты дамыған тілдік модельдер арқылы сұрақтың контексі мен мағынасын түсінеді.

2. «Шедеврум» - YandexGPT нейрожелісі негізінде суреттерді генерациялайтын қосымша.

3. «Prezo» - нейрондық желілерді пайдалана отырып, презентация жасауға арналған сервис. Ол енгізілген деректер негізінде автоматты түрде мазмұн генерациялау арқылы әдемі презентациялар жасауға мүмкіндік береді.

4. «Sun0 AI» – мәтіндік сұраныс негізінде вокалы бар әндер жасайтын сервис. Қолдануға өте қарапайым.

5. «DeepL» – 33-тен астам тіл арасында аударма жасайтын ең дәл онлайн-аудармашылардың бірі. Ол мәтін контексін ескеріп, көлемі үлкен мәтіндермен де жоғары сапалы нәтижелер бере алады. DeepL әлі де жетілдіру сатысында, сондықтан пайдаланушылар сирек қолданылатын сөздер мен тіркестердің дұрыс нұсқасын таңдап, болашақта аударма сапасын жақсартуға үлес қоса алады.

Жасанды интеллект технологияларының білім беру үдерісіне айтарлықтай әсерін ескере отырып, оқу бағдарламаларын жаңа жағдайларға бейімдеу жүйелі тәсілді қажет ететіні анық. Жасанды интеллект (ЖИ) тек оқыту мен білім беру әдістерін түрлендіріп қана қоймай, білім сапасын арттыру мен оқыту үдерісінің тиімділігін жоғарылатуға жаңа мүмкіндіктер туғызады. Осыған байланысты ЖИ-ды оқу бағдарламаларына интеграциялаудың заманауи тәсілдерін тереңірек зерттеу қажеттілігі туындайды. Бұл тәсілдер білім беру ортасында ЖИ технологияларын неғұрлым тиімді қолдануға мүмкіндік береді.

Білім беру үдерісіне жасанды интеллектіні енгізу оқытушылар мен оқушылар үшін жаңа көкжиектер ашады, оқытудың сапасын арттыруға және оны неғұрлым жекелендірілген етуге жол ашады.

Орта мектептегі білім беру үдерісінде ЖИ қолданудың негізгі бағыттары [5]:

1. Жекелендірілген оқыту – ЖИ көмегімен әр оқушының жеке қажеттілігіне бейімделетін оқыту платформаларын құруға мүмкіндік береді. Мысалы, ЖИ негізіндегі жүйе оқушылардың жетістіктерін талдап, олардың қиындық туындаған салалары бойынша қосымша оқу материалдарын ұсынуы мүмкін.

2. Деректерді талдау және жетістікке жетуді болжау – ЖИ қолдану арқылы мектептер оқушылардың үлгерісіндегі заңдылықтарды анықтай алады. Мұндай жүйелер қай оқушылар қиындықтарға тап болуы мүмкін екенін алдын ала болжай отырып, оларға уақытылы көмек пен қолдау ұсына алады.

3. Әкімшілік үдерістерді автоматтандыру – оқушыларды қабылдау, олардың оқу жетістіктерін бағалау және оқу жоспарларын басқару сияқты мектеп ішіндегі жұмыстарды айтарлықтай жеңілдетеді.

4. Оқу материалдарын әзірлеу - тиімді әрі бірегей оқу ресурстарын жасауға көмектеседі. ЖИ негізіндегі жүйелер қолданыстағы оқу материалдарын талдап, оларды жетілдіру нұсқаларын ұсына алады, сондай-ақ жаңа тапсырмалар мен тестілерді генерациялап, оқу үдерісін әртараптандырады.

5. Мұғалімдерді қолдау - ЖИ түрлі оқыту әдістерінің тиімділігін талдап, мұғалімдерге оларды жетілдіру мен қолдану бойынша ұсыныстар беруге мүмкіндік береді.

ЖИ-ды білім беру саласында пайдаланудың кең тараған мысалдарына интеллектуалды мұғалімдер, автоматтандырылған білімді бағалау жүйелері және жекелендірілген оқыту платформалары жатады. Мұндай жүйелер оқу үдерісін талдап, оқушылардың біліміндегі әлсіз тұстарды анықтап, оларды жоюдың жеке тәсілдерін ұсына алады. Алайда, мұндай жүйелерді жүзеге асыру үшін инфрақұрылым, мұғалімдерді даярлау және нормативтік-құқықтық негізді қалыптастыру сияқты бірқатар мәселелерді шешу қажет.

Жасанды интеллектіні орта білім беру жүйесіне енгізу оқыту сапасын арттырудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Қазіргі технологиялар оқушылардың жеке оқу жолдарын қалыптастыруға, әкімшілік үдерістерді оңтайландыруға және бейімделген оқу материалдарын жасауға мүмкіндік береді. Бұл қазақ тілін ғана емес, өзге тілдерді де тиімді және қызықты оқытуға септігін тигізеді [6].

Сондықтан орта мектепте жасанды интеллект технологияларын тиімді пайдалана алатын педагогтарды даярлау тек маңызды емес, сонымен қатар бәсекеге қабілетті білім беру ортасын қалыптастыру үшін қажетті шартқа айналып отыр. Ақыр соңында, орта білім беру жүйесінің жаңа жағдайларға сәтті бейімделуі қазіргі әлемнің сын-тегеуріндеріне жауап бере алатын және инновациялық технологияларды игеріп, оларды білім беру игілігіне пайдалана білетін білікті мамандарды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ЖИ-ды электронды оқытуда қолданудың келешегі өте зор. Дегенмен, ЖИ-дың техникалық мүмкіндіктерін және оны нақты білім беру жағдайларында қолдану шектерін шынайы бағалау қажет.

Болашақтағы жасанды интеллектке қойылатын талаптар оның өз жүйесінде бекітілген негіздерді қандай деңгейде және қалай өзгерте алатынына қатысты болады. Бұл – аса маңызды мәселе, өйткені машинаның бақылаудан шығуы оның адамға тән құндылықтар мен әрекетті тоқтатуға итермелейтін уәждердің болмауымен тікелей байланысты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амиров Р.А. Искусственный интеллект в высшем образовании / Р.А. Амиров // Механизм реализации стратегии социально-экономического развития государства: сб. материалов XII Междунар. науч.- практ. конф. - Махачкала: Информ.-Полиграф. Центр ДГТУ, 2020. - Б. 27-30.
2. Амиров Р.А. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования / Р.А. Амиров, У.М. Билалова // Управленческое консультирование. - 2020. № 3 (135). - Б. 80–88
3. Возможности применения технологий искусственного интеллекта в системе высшего образования / С.А. Корчагин, Ю.В. Клинаев, Д.В. Сердечный, Д.В. Терин // Физика и физическое образование: развитие, проблемы, достижения: сб. науч. тр. – Саратов: Саратов. источник, 2020. - Б. 146-154.
4. Достанбекова, Ф.Х. Искусственный интеллект в высшем образовании: перспективы применения / Ф.Х. Достанбекова, Н.М. Виштак // Наука и образование: сб. тр. участников XII Регион. науч. конф. студентов и молодых ученых. - Красноярск: ООО «Научно-инновационный центр», 2021. - Б. 89 - 97.
5. Искусственный интеллект в высшем образовании: зарубежный опыт развития / Е.С. Павлюк, В.Ю. Линник, Л.В. Павлюк, С.В. Фирсова. - М.: ООО «Издательство «КноРус», 2021. - 108 б.
6. Кешенкова, Н.В. Искусственный интеллект в высшем образовании: перспективы и проблемы / Н.В. Кешенкова // Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально экономическое развитие региона: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Академии МУБиНТ. – Ярославль: Ред.-издат. отд. Междунар. академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2021. - Б. 139 - 142.